

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Evaluación de la calidad del suelo según los agricultores gallegos (España atlántica)

Un suelo sano es clave para producir buenos cultivos, pero más del 60% de los suelos de la UE están en mal estado debido a las prácticas agrícolas, la contaminación y el cambio climático. El proyecto SoildiverAgro busca comprender las decisiones de los agricultores sobre la gestión sostenible del suelo y promover prácticas que mejoren la salud del suelo, aumenten el rendimiento de los cultivos y beneficien al medio ambiente. Los agricultores que ven utilidad en estas prácticas son más propensos a probarlas, especialmente si sienten apoyo de su comunidad, de los vecinos y de otros profesionales del sector. Las historias de éxito, el asesoramiento experto y las ayudas financieras pueden darles la confianza necesaria para hacer cambios a largo plazo. Pero, en primer lugar, es importante comprender cómo los agricultores perciben un suelo de calidad, cómo lo evalúan y hasta qué punto creen que pueden mejorarlo con sus acciones.

En Galicia, el estudio se centró en la diversificación de cultivos—es decir, combinar diferentes especies, como patatas y hortalizas,

en una misma campaña o en rotaciones—para mejorar la calidad del suelo. Para ello, se recogieron datos a partir de 62 encuestas respondidas por agricultores, en colaboración con centros de investigación, asociaciones del sector, grupos de desarrollo rural, revistas y periódicos agrícolas y redes sociales de entidades participantes.

Igual que en otras regiones, los agricultores gallegos consideran que su suelo es “más bien bueno” (48%) o “ni bueno ni malo” (47%). Los indicadores más empleados para evaluar la calidad del suelo fueron el pH (63%), el rendimiento de los cultivos (60%), el contenido en materia orgánica (53%) y la estructura del suelo (52%). La humedad y la estructura del suelo fueron aspectos clave para los agricultores a la hora de pensar en cómo mejorar sus suelos.

1. Experimento de campo de trigo llevado a cabo en el proyecto SoildiverAgro.

PALABRAS CLAVE

Salud del suelo, gestión sostenible, diversificación de cultivos, percepción de los agricultores, degradación del suelo

AUTORES

Paul Swagemakers, Universidade de Vigo, España
Marina Gómez Rodríguez, Universidade de Vigo, España
Miguel Enrique Rodríguez Mendez, Universidade de Vigo, España
Eija Pouta, LUKE, Finlandia
David Fernández-Calviño, Universidade de Vigo, España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.